

ВЗГЛЯДЫ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Капалыгина Ирина Ивановна

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556470>

Аннотация. В многовековой истории учеными неоднократно рассматривались идеи воспитания с позиции целостного всеединства природы, человека и социума. Древние мыслители в свое время считали, что деятельность, которая затрагивает развитие разных сторон личности, существенно влияет на образовательный процесс и на совершенствование личности в целом. Статья посвящена рассмотрению систем воспитания, каждая из которых акцентировала внимание на разных подходах.

Ключевые слова: воспитание, нравственное здоровье, физическое здоровье, социальное здоровье, интеллектуальное здоровье, психическое здоровье.

Annotation. In the centuries-old history, scientists have repeatedly considered the ideas of education from the perspective of the integral unity of nature, man and society. Ancient thinkers at one time believed that activities that affect the development of different aspects of personality significantly affect the educational process and the improvement of personality as a whole. The article is devoted to the consideration of educational systems, each of which focused on different approaches.

Keywords: upbringing, moral health, physical health, social health, intellectual health, mental health.

Annotatsiya. Kўn asrlik tarixda olimlar taʼlim zojlarini tabiat, inson va jamiyatning ajralmas birliги nuqtai nazaridan bir necha bor kўrib chiqdilar. Qadimgi mutaʼakkirlar bir vaqtning uʼzida шахsning turli tomonlarini rivojlanishi taʼsir qiluvchi faoliyat taʼlim jarayoniga va umuman шахsni такомиллаштиришига сезиларли taʼsir kўrsatadi, deb хисоблашган. Maqola ҳар бири турли хил ёндашувларга қаратилган taʼlim тизимларини кўриб чиқишига бағишланган.

Калим сўзлар: тарбия, ахлоқий саломатлик, жисмоний саломатлик, ижтимоий саломатлик, интеллектуал саломатлик, руҳий саломатлик.

Становление научных теорий создало основу для развития педагогики здоровья как науки в дальнейшем [1; 2]. Педагогическая мысль, сформировавшаяся еще до нашей эры, послужила формированию концепции гуманистической педагогики, теории физического и нравственного воспитания. Существенные разработки ученых в области теории обучения и воспитания принадлежат идее формирования *нравственного здоровья* личности. Сюда относятся следующие педагогические взгляды:

- идея Конфуция (551-479 гг. до н. э.) о всестороннем формировании личности, которое включает нравственное, умственное, эстетическое, физическое развитие через разные виды искусств;

- идеи Пифагора (570/540-500 гг. до н. э.), Гераклита (ок. 520 – ок. 460 гг. до н. э.), Цицерона (106-43 гг. до н. э.) о взаимосвязи нравственного здоровья и образования человека;

- обоснование необходимости нравственного развития личности Платоном (427-347 гг. до н. э.) и Сократом (470/469-399 гг. до н. э.);

- единство и гармония в формировании души и тела в теории Аристотеля (384-322 гг. до н. э.);

- идея Демокрита (ок. 460 - ок. 370 гг. до н. э.) о природосообразности в воспитании и свободы: воспитатель является преобразователем подрастающего человека, через его руки действует природа;

- развитие личности посредством семейного воспитания, которое должно оберегать ребенка от пребывания его в «неблагоприятных местах», М.Ф. Квинтилиана (ок. 35 - ок. 96 гг. до н. э.) [2].

В истории педагогики внимания заслуживает идея христианского воспитания в средневековье как фундамента *духовного здоровья* человека. Основой такого воспитания являлась вера в Бога, духовное совершенствование личности (А.А. Блаженный (354–430 гг.)). Духовное воспитание (рыцарское аристократическое) в эпоху Возрождения опиралось на постулаты послушания, жертвенности, умеренности, благородства, доблести [3]. Благодаря идее о природосообразности в образовании, в педагогике появился принцип природосообразности, согласно которому воспитание ребенка происходило в контексте его природного начала, возможностей и потребностей [1].

Уделяя особое внимание *физическому здоровью*, можно выделить исторические идеи, которые позволили сформировать еще одно направление в нашем исследовании:

- идея физического и эстетического воспитания человека, который может принести определенную пользу обществу (Витторино да Фельтре (1378-1446 гг.) и Гуарини да Верона (1374-1460 гг.));

- утопическая идея воспитания благополучного и интеллектуально развитого человека (Т. Мор (1478-1535 гг.) и Т. Кампанелла (1568-1639 гг.));

- признание ребенка как ценности и как чистого существа при рождении, однако в процессе жизнедеятельности он лишается чистоты в проблемном обществе (М. Монтень (1533-1592 гг.) и Ф. Рабле (1494-1553 гг.));

- признание принципа природосообразного воспитания (Я.А. Коменский (1592-1670 гг.), Ф. Бэкон (1561-1626 гг.)), природного равенства людей с учетом индивидуальных задатков;

- признание естественного развития ребенка в гармонии с природой без физических наказаний и вредных воздействий социума (Д. Локк (1632-1704 гг.), Ж.-Ж. Руссо (1712–1778 гг.));

- скачкообразный подход в детском развитии, в последующем именуемый как периоды развития (В.А. Лай (1862-1926 гг.)), признание врожденных и приобретенных рефлексов, которые имеют существенное значение в поведении [2].

Умственное воспитание, формирование научного мировоззрения являются неотъемлемой основой *интеллектуального здоровья* личности. Интересна в этом отношении мысль, которую высказал Р. Декарт (1596-1650 гг.). Он выдвинул идею о чистом сознании ребенка как чистой доске (*tabula rasa*), а воспитание, по его мнению, сообразно мыслительной деятельности – «*Cogito ergo sum*» («Мыслю, следовательно, существую»).

Интересна в этом отношении идея Г. Спенсера (1820–1903 гг.) об образовании, которое приносит пользу, социальную устойчивость, самоконтроль. Приобретается способность быть законопослушным гражданином, пользоваться природными ресурсами и создавать блага. Ученым И.Ф. Гербартом (1776–1841 гг.) была раскрыта сущность воспитывающего обучения, которое подразумевало развитие познавательного интереса у ребенка, самостоятельности мышления. Разработка метода элементарного воспитания

принадлежит И.Г. Песталоцци (1746–1827 гг.). Цель данного метода - развитие познавательных интересов, свободы мысли и слова, интеллектуальной самостоятельности. Элементами воспитания являются умственное (числа, язык), нравственное (гармоничные отношения в семье), физическое и трудовое (телодвижения) воспитание [1].

Среди ученых и педагогов прошлого присутствуют идеи социологии, аксиологии, антропологии, которые раскрывают сущность *социального здоровья*. В рамках представленных подходов можно обозначить следующие учения:

- утверждение антропологического принципа К.Д. Ушинским (1824-1870 гг.), означающего признание неделимости духовной и физической составляющей природы человека в синтезе с интеллектуальным и моральным воспитанием;

- идея демократической аксиологии В.Г. Белинского (1811-1848 гг.), Н.И. Пирогова (1810-1881 гг.), Н.Г. Чернышевского (1828–1889 гг.), Н.А. Добролюбова (1836-1861 гг.), в основе которой лежит воспитание «нового человека»;

- признание всесторонне развитого человека в социуме и семье, отрицание генетической обусловленности асоциального поведения людей П.Ф. Лесгафтом (1837-1909 гг.);

- развитие педагогической мысли о влиянии общества и социальной окружающей среды (Э. Дюркгейм (1858–1917 гг.), П. Наторп (1854-1924 гг.), Э. Шпрангер (1882-1963 гг.)) [2].

Взгляды на сохранение *психического и психологического здоровья* личности описаны у многих ученых прошлого:

- отказ от авторитарных методов в воспитании из-за отсутствия абсолютной истины, опыт педагога также подвергается сомнению, а учащиеся имеют неравные психологические возможности (Л.Н. Толстой (1828-1910 гг.));

- признание роли индивидуальной психической составляющей личности, в связи с чем обучение должно быть эмоционально-красочным, ярким, воссоздавать образы окружающего мира (В. Дильтей (1833-1911 гг.));

- свободный осознанный выбор цели обучения и воспитания, на котором строится впоследствии самовоспитание (Жан Поль Сартр (1905-1980 гг.)) [1].

Реформаторская педагогика провозглашала образование, направленное на активность личности, прагматизм, функциональность полученных знаний (А. Ферьер (1879-1960 гг.), Э. Кей (1849-1926 гг.), Р. Штайнер (1861-1925 гг.), Д. Дьюи (1859-1952 гг.), О. Декроли (1871-1932 гг.), М. Монтессори (1870-1952 гг.)). Признание получили индивидуальный подход к каждому ребенку, игровая деятельность, которая является ведущей на определенном возрастном этапе, отказ от унифицированного подхода (Э. Клапаред (1873-1940 гг.), А. Ферьер (1879–1960 гг.), С. Френе (1896-1966 гг.)) [2].

Педагогика как наука продолжала развивать идею о формировании нравственного, социального, физического, духовного и психологического здоровья на новом этапе. Существенный вклад в нравственное развитие подрастающего поколения внесла система коммунистического воспитания. Приоритетной задачей было воспитание человека, психологически здорового, морально устойчивого гражданина своей страны. Содержание образования было подчинено социетарной педагогике. За определенный период, кроме образовательных школ, появились внешкольные организации, различные клубы, станции юннатов, детские оздоровительные лагеря, которые также несли идеи коммунистического воспитания. Внеучебная деятельность с учащимися осуществлялась в школе на основе деятельности пионерской и комсомольской организаций.

Осуществлялась преемственность в воспитании детей между школьными и внешкольными учреждениями. Воспитательные программы таких организаций имели общие цели и практически одинаковые результаты. Таким образом, советская педагогика весьма эффективно решала вопросы нравственного воспитания учащихся, формирования научного мировоззрения, вместе с тем, очевидно, просматривалась забота о социальном, психическом и физическом благополучии каждого будущего гражданина.

В 1980-1990-х гг. идея воспитания приобретает другой оттенок. На первый план выступает партнерство, самостоятельность и гуманность. В педагогике стало активным понятие «демократический подход», вошедший в науку из сферы политологии. Появились новые учения о школе демократии, равенстве, сотрудничестве. Многие ученые создавали новую педагогическую концепцию воспитания.

Школа содействовала обеспечению индивидуального подхода к каждому учащемуся. На смену прежним схоластическим взглядам пришли новые ценности, которые, по своей сущности, модифицировали деформированную при тотальном режиме психологию человека. Приоритетом в образовании стала идея гуманизации, которая давала основу применения мер, направленных на общекультурное развитие и формирование зрелой личности. Субъект-объектный подход в обучении и воспитании сменился на субъект-субъектный, который давал возможность преодолеть отчужденность учителей от учащихся.

Теоретический анализ проблемы сохранения здоровья в историческом экскурсе позволяет сделать следующие выводы: идеи всестороннего развития здоровой личности, сотрудничества присутствовали в воспитании с древних времен; раскрывая сущность природосообразности в воспитании, сохранении гармонии сомы и психики, ученые рассматривали человека как существо социальное, биологическое и духовное; проблемы сохранения человека всегда рассматривались не только на уровне здравоохранительной деятельности, но и во взаимосвязи с педагогикой, психологией и другими областями человеческой деятельности в зависимости от избранных индивидом условий жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джуринский, А. Н. История педагогики / А. Н. Джуринский. - М. : ВЛАДОС, 2000. – 432 с.
2. История педагогики : учеб. пособие [Электронный ресурс] / М. В. Богуславский [и др.] под общ. ред. М. В. Богуславского. – М., 2007 // Пятифан. - Режим доступа: <http://5fan.ru/wievjob.php?id=36089>. - Дата обращения: 26.08.2018.
3. Педагогическое наследие: Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1987. – 415 с.